

XIYWA XANLIĞINIŇ PATSHA ROSSIIYASI TÁREPINEN BASIP ALINIWI HÁM JERGILIKLI XALIQLARDIŇ MILLIY- AZATLIQ GÚRESLARI (1873-1900)

Isakova Gulaysha

Berdaq atindađı QMU Tariyx qániygeligi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161170>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 12-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Xiywa xanlığı, Patsha Rossiyasi, Orta Aziya, Baba Góklen, On tođız, Tallıq, milliy-azatlıq gúresleri

ABSTRACT

Maqalada Xiywa xanlığının Patsha Rossiyasi tárepinen basıp alıńgannan soń Patsha Rossiyasınıń alıp barđan siyasatına qarsi jergilikli xalıqlardıń milliy-azatlıq gúresleri talqılanadi. Tiykarınan Góklen batır kóterilisi, Tallıq bolıshlıǵındaǵı kóterilis bunnan basqa baliqshılar, diyqanlar kóterilislari haqqında sóz baradı. Xiywa xanlığı aymaǵındaǵı milliy-azatlıq gúresleri haqqında maǵlıwmat beriledi.

Patsha Rossiyasi Xiywa xanlığın basıp algannan soń, alıp barılğan siyasat nátiyjesinde xalıq hádden tısqarı koloniyalıq eziwshilik awır turmıs tásirinde jasadı. Salıqlardıń kóbeyip bariwi, bunnan basqada tólenetuǵın tólem túrleriniń kóbeyiwi hám májbúriy miynet xalıqlardıń turmıs tárziniń elede jamanlasıwına ashlıqdıń kóbeyiwine alıp keldi. Bunday awır siyasat ásirese diyqanlar turmısında ayqın kózge taslandı, olardıń hár túrli májbúriy miynetlerge tartılıwı, diyqansılıq menen shuǵıllanıw ushın kerekli texnikalardıń jetispewshiligi, egin maydanların suwǵarıw ushın jap-salmalardıń qoldan qazılıwı. Bul jumıslar ushın patshalıq tárepinen hesh qanday qárejet bólinbedi. Mısal ushın qazıw jumıslarına, 1889- jılı Ámiwdárya hám Quwanış jarmadaǵı qashı shabıw jumıslarına 1300 qazıwshı ornına 743 adam islegen, qalǵanları para arqalı qazıw jumıslarınan qaldırılǵan bul bolsa diyqanlardıń narazılıǵınıń elede kúsheyiwine alıp kelgen. {2. 91}

1875-jili bólimdegi patsha hákimshiligi tárepinen Shoraxan uchastkasına jiberiw ushın jıynalǵan Shımbay qazıwshıları zorlıq-zombılıqlarǵa qarsi narazılıq kórsetti. {5. 40-41}

XIX ásir aqırındaǵı patsha Rossiyasınıń alıp barđan siyasatına qarsi xalıq azatlıq gúresleri ishinde Shoraxan uchastkasınıń Sheyx-abbaz-Waliy bolıshlıǵınan shıqqan Baba Góklen Otiz ulı basqarǵan diyqanlar kóterilisi ayrıqsha boldı. Kóterilis úzil-kesil 10 jılǵa shamalas (1881-1891) dawam etken. Góklen batır bassılıǵındaǵı kóterilis Shabbaz-Waliy hám Biybazar bolıshlıǵı menen birge Nókis bolıshlıǵı hám basqa da jerlerge tarqaldı. Bul diyqanlar háreketi 1883-1884, 1887-1888 hám 1891 jılları kúsheydi. 1887-jılı Ámiwdárya suwınıń tasıwınan egislik maydanlardı suw alıp, eginler suw astında qaladı. Bul suw tasıwınan Shabbaz-Waliy hám Biybazar bolıshlıqlarınıń 3518 tanap jerlerin suw alıp, 593 xojalıq tolıǵı menen eginlerinen ayrıladi. Patsha Rossiyası suw tasqını aqıbetlerin esapqa almastan xalıqtan salıq talap etedi. Bunnan soń diyqanlardıń kópshiligi Baba Góklen áskeriy toparına qosılǵan hám Baba Góklendi qollap quwatlaǵan. Baba Góklenniń isenimli jigitleri Sari Nepesov, Begim Ishanbetov hám basqalar bolǵan. Baba Góklen 1891-jılı ǵana qolǵa alınadı hám Petro-Aleksandrovske azaplap óltiriledi. {1. 297}

Kegeyli bolısınıń birinshi awılınıń diyqanı Riza Ismanbetov 1896- jildan baslap 5 jil dawamında Ámiwdárya bóliminiń baslıǵına jergilikli ámeldarlardıń hám aqsaqallardıń ádilsizligi, qıyanetshilligi tuwralı arza qılǵan. Biraq bulardıń ótinishleri qanaatlandırılmaǵan. Kerishinshe arza bergenlerdi qamap, úylerin órtep jibergen. {4. 43}

Patsha húkimetiniń xalıqqa qarsı hár qıylı zorlıq-zombılıqları diyqanlar háreketiniń jánede kúsheyiwine alıp keldi. Bunın ayqın misalı 1899- jılı mart ayında Shımbay uchastkasındaǵı Tallıq bolıslıǵı xalqınıń qozǵalanı boldı. Kóterilis xalıqtıń óz siyasiy huquqlarınushın patshalıqtıń awıllıq hákimshilikke aqsaqal hám bolıslıqlardı saylawda ayırıqsha kózge túsedı. 1899-jılı 6-mart kúni Shımbay uchastkasınıń pristavi Kornilov, Tallıq bolıslıǵı Kulen Xudayshukurov hám basqa da lawazımlı adamlar menen birge tekseriw ushin Kopaq kól degen jerge kelgen. Tekseriw pitkennen soń Kornilovti Tallıq bolıslıǵınıń 2- awıl adamları qorshap alǵan. Diyqan Teńel Allekov barlıq jıynalǵanlar atınan, Ibaydulla Dáwletnazarovti aqsaqal xızmetinen bosatıwdı jańa aqsaqal saylawın ótkeriwdi talap etken. Kornilov bas tartadı hám bul waqıya haqqında Tashkentke xabar jiberedi. Bólim baslıǵı Galkin 28 mart kúni usı qozǵalańnıń basshıları retinde 19 adam qamaqqa alınadı. 1899-jılı 25 sentyabrde qamawdan bosatılıp, policiya baqlawı astında awıllarǵa qaytarıladı. Bul diyqanlardıń qozǵalanı bastırılsa da , Shımbay uchastkası pristavi Kornilovti hám basqada jergilikli hákimlerdiń xızmet ornınan bosatılıwna eristi. Bul qozǵalań xalqımızdıń koloniyalıq dúzimge qarsi gúresinde belgili orın aldı hám tariyxta "On toǵız" atı menen belgili.{3. 214}

Patsha Rossiyasınıń koloniyalıq siyasatına qarsı gúres tek diyqanlar, sharwalar emes, al balıqshılar hám basqa da kásip iyeleri arasında da bolıp turdı. 1897-jıldıń jazında Kókkól bolıslıǵınıń balıqshıları balıq kárxanasınıń starshinasi Popovqa qatań qarsılıq kórsetip, patshalıqtıń óndiris iyeleriniń balıq tapsırıw tártibin orınlamadı hám salıqlardı tólewden bas tartqan.

Koloniyalıq siyasatqa qarsi narazılıq háreketleriniń kúsheygenin, Ámiwdarya bóliminiń baslıǵı Galkinniń ózide moyınlap " Qanday da bir qolaylı jaǵday kelgen waqıtta bul jerdiń xalıqları házirgi ústemlik etip turǵan basqarıw tártibine qarsı hár túrli jinayatlar islewi múmkin",- dep jazadı.{3. 215}

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, Patsha Rossiyası Xiywa xanlıǵın basıp alǵannan soń bul ayaqlarda alıp barǵan koloniyalıq siyasati xalıqtıń turmıs tárziniń jamanlasıwına alıp keldi. Salıqlardın hádden tıs kóbeytiliwi, májbúriy miynet túrleriniń kóbeyiwi, qazıw jumıslarına xalıqtıń teńdey jiberilmewi, yaǵnıy para arqalı bay shanaraqlar barmawı bulardıń barlıǵı xalıq narazılıǵına alıp keldi hám kóterilislerdińkelip shıǵıwına sebep boldı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Қарақалпақстан АССР и Тарийхы. Әйjemги заманнан баслап, уллы октябрь социалистик революциясина дейин. 1 том. Нөкис 1975. 295-298бет
2. Каракалпақстан XIX әсирдин екинши ярымынан XXI асирге шекем. Қарақалпақстанның жаңа тарийхы.Нөкис 2003. 91 бет
3. Мамбетуллаев М, Туребеков М, Юсупов О. "Қарақалпақстан тарийхы" Нөкис 2010. 213-215 бет
4. С. Камалов "Қарақалпақлардың халық болып қәлиплесиўи хәм оның мәмлекетлигиниң тарийхынан". Нөкис 2001. 43 бет
5. М.К Нурмухамедов, Т.А Жданко, С.К Камалов "Каракалпаки" Ташкент. 1971